

ISic3149

I.Sicily inscription 3149

Language

Ancient Greek

Type

funerary

Material

marble

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

2016.05.12

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Catina

Place of origin (modern)

Catania

Provenance

wall of a tomb, Via A. di San Giuliano

Coordinates**Current Location**

Italy, Sicily, Catania, Museo di Archeologia
dell'Universita di Catania, inventory 05/136

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

Edition: PHI178072

1. Εἰρήνης ²⁶Εἰρηναῖος²⁶ πρε-
2. σβύτερος ἡ-
3. γόρασεν τό-
4. πον, μη[δ]έν β-
5. λάψας τὴν ἐν-
6. τολήν.
- 7.

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 494021

EDCS 38000203

PHI 178072

Bibliography

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 55.1081

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 17.0439

undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined 1876-.

Notizie degli scavi di antichità. *Notizie degli scavi di antichità*. At 240

Manganaro, G. 1959. Iscrizioni tardo-imperiali di Catania.

Atti del terzo congresso internazionale di epigrafia greca e latina. Rome. pp.

347-52. At 347 ph

Ferrua, A 1958. In margine al Congresso Internazionale di Epigrafia. *Archivio Storico Siracusano*. 4: 171-175.

Noy, D. 1993. Jewish inscriptions of Western Europe. Cambridge. At no.148

Frey, J.-B., Lifshitz, B. 1975. Corpus of Jewish Inscriptions. New York. At 1(2).650c

Biondi, G., Buscemi Felici, G. 2014. Iscrizioni. In Biondi, G., Buscemi Felici, G.,

Tortorici, E.(eds.), *Il museo archeologico dell'Università di Catania. Collezione*

Libertini. Acireale. pp. 170-173. At 171 no.244 fig.42

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-23): ISic3149. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4388225>